

Ткаченко Н. Г.

Завідувач науково-дослідного відділу
Музей історії Української православної церкви

Жам О. М.

Завідувач науково-дослідного відділу
Музей хліба
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ САКРАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” – одна з найбагатших скарбниць з історії народної архітектури, культури та побуту в Україні.

Гордістю музею є колекція сакральних пам’яток. Вона формувалася упродовж трьох десятиліть (1967–1986 рр.) з найцінніших зразків церковної архітектури, у яких втілилися досвід, талант і праця багатьох поколінь українців. Пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури до Музею були перевезені “з місць, де їм загрозувало знищення від загальнодержавної політики проти церкви і релігії, від байдужості і небажання місцевої партократії мати пам’ятки і їх доглядати” [1, 39].

Упродовж 1967–1970 рр. на території Музею було відтворено церковне подвір’я з комплексом будівель: церква, дзвіниця, церковна сторожка, цвинтар. Церковний двір розташований на пагорбі, в південно-східній частині Музею. Першою сакральною пам’яткою музею просто неба стала церква Св. Покрови із с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл., виявлена в 1966 р. Це церква козацької доби, збудована в 1606 р. У 1930-х рр. церква була зачинена і перетворена на зерносховище. Ініціатор створення скансена, директор Переяслав-Хмельницького історичного музею М. І. Сікорський надіслав клопотання до Київського облвиконкому щодо сприяння передачі пам’ятки новостворюваному етнографічному музею. Невдовзі начальник Київського обласного управління культури В. Д. Денко направив листа голові колгоспу с. Острійки з проханням “передати пам’ятник – церкву XVII ст., що знаходиться на території колгоспу, Переяслав-Хмельницькому історичному музею для експонування на території етнографічного музею під відкритим небом”. М. І. Сікорський домовився з головами колгоспу і сільської ради с. Острійки про те, що після звільнення церкви від зерна приступлять до демонтажу і перевезення пам’ятки. 15 липня 1967 р. до Переяслава-Хмельницького із Острійок надійшла телеграма, в якій повідомлялося: із військового містечка Узин прибув тягач для руйнації пам’ятки. У відповідь терміново була відправлена телеграма від колективу музею з вимогою припинити руйнацію пам’ятки. На захист церкви виступив відомий в Україні етнограф, художник, мистецтвознавець І. М. Гончар. Слаба технічна база музею, незначні трудові ресурси не дозволили перевезти будівлю самотужки. Було сформовано бригаду із місцевих юнаків 17-19 років. Завдяки швидкій реакції, організованості музейних працівників та виправданому авантюризму їхнього керівника, пам’ятка була в стислі терміни демонтована і перевезена на територію Музею і в тому ж 1967 р. реставрована [13, 255]. Це була одна з перших спроб на теренах України демонтажу і реставрації на території музею просто неба пам’ятки сакральної архітектури, хоча парафіяни досить часто переносили свої дерев’яні храми з одного місця на інше.

Нині Покровська козацька церква 1606 р. – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (Охоронний номер пам’ятки – 5927-Ко) [4, 4]. Церква тридільна, триверха, з домінуючою центральною банею. Будівля зрубна, з дубових тесаних пластин, ретельно припасовані вінці покладені без лишку, на цегляному фундаменті. Середній зруб (нава) в плані наближений до квадрата (7×7,1 м), зруб бабинця прямокутної форми (3,78×5,60 м), вівтар гранчастий, побудований на п’яти сторонах восьмигранника (2,91×0,69×2,57×1,68 ×2,94 м). Стіни центрального зрубу на два вінці вищі за зруб вівтаря і бабинця. Бокові зруби мають по одному залому, середній має два заломки, завдяки чому домінує над боковими. Маківки вивершено кованими хрестами. Освітлюється шістьма прямокутними вікнами у верхній частині зрубу стін, ромбоподібним вікном у вівтарній частині. Додаткове освітлення забезпечує напівосвітлений восьмерик центральної бані, одвірки вхідних дверей шестикутні, орнаментовані, з написом.

Другі двері (одвірки прямокутні) – вхід до вітваря з південної сторони. Підлога дощана, в шпунти, на дубових лагах. Перед входом – ганок-паперть з фігурними стовпчиками. Фарбована олійною фарбою в сірий колір. Шальована горизонтально, вкрита оцинкованим залізом [4, 3]. На цей час у приміщенні церкви відтворено традиційний інтер'єр православного храму.

Наступною пам'яткою церковного двору стала типова дзвіниця із с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл., збудована в 1760 р. Дзвіниця перевезена і встановлена в Музеї упродовж 1968–1969 рр. Це пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер пам'ятки – 5900-Кв) [5, 4]. За конструкцією дзвіниця – дерев'яна триярусна зрубна будівля, встановлена на дубових плахах, що лежать на землі. Нижній ярус (в плані наближений до квадрата) з дубових, тесаних, щільно припасованих плах, покладених в “замок” з лишком, з “галереєю-опасанням”. Підлога на дубових лагах, з обаполів. Кожен наступний ярус в основі звужується. Другий і третій яруси шальовані вертикально. Перекриття між ярусами дощане, на соснових сволоках. Третій ярус має чотири віконниці, орієнтовані на сторони світу. На третьому ярусі підвішений 25-пудовий дзвін. Зовні від першого до третього ярусу ведуть драбинчасті сходи.

До ансамблю церковного двору входить церковна сторожка. Спершу планувалося перевести церковну сторожку із с. Ташань Переяслав-Хмельницького р-ну. З цією метою М. І. Сікорський 24 серпня 1964 р. відправляє листа голові колгоспу “Дружба” с. Ташань П. Ф. Шульзі з проханням “передати музею церковну сторожку, яка знаходиться на території с. Ташань, та розглянути питання про можливість перевезення та встановлення її вами...”. Але цю сторожку не було перевезено. Пошук відповідної будівлі триває, і в лютому 1968 р. на ім'я голови колгоспу ім. Фрунзе Біляківської сільської ради Семенівського р-ну Полтавської обл. М. І. Сікорський відправляє листа з проханням передати історичному музею “бувші попівські будівлі”. А вже в березні переяславські музейники отримують відповідь від голови сільської ради про неможливість передачі вказаних пам'яток, так як “бувші попівські будівлі в літній період 1967 р. розібрані через непридатність їх використовувати для господарських потреб і використані на паливо, так як вони були дерев'яні”. Доглядач Музею народної архітектури та побуту П. Ф. Щербина, який був родом із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл., порадив пам'ятку зі свого села. Вона, за спогадами старожилів, використовувалася як церковна сторожка. У 1970 р. споруда була перевезена і реставрована на території Музею [14, 256].

Церковна сторожка – типове наддніпрянське житло початку XIX ст., типу хата + сіни. Будівля каркасна, основні тесані плахи покладені в дубові шули. Стіни шпаровані, мазані, білені ззовні і зсередини. Зовні вниз довкола стін заплетена невисока широка глинобитна призьба. Освітлена трьома невеликими, на чотири шибки, вікнами. Широкі лутки вікон – свідчення архаїчності будівлі. Дах чотирисхилий, на кроквах, критий очеретом по латах. Церковна сторожка – пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер 5887-Ко) [6, 4].

Для завершення образу на церковному дворі за задумом М. І. Сікорського відтворено цвинтар, де представлено надгробки з кладовищ козацьких сіл Переяславщини: кам'яні (XVII–XX ст.) та дерев'яні хрести XIX–XX ст., традиційні для цвинтарів козацьких сіл Наддніпрянщини. Ці надгробки були перевезені на територію Музею з зони затоплення Канівського водосховища та ряду населених пунктів Переяславщини [14, 323]. На цвинтарі – традиційні калина та барвінок.

Пізніше в колекції культових пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини з'явилося ще 4 церкви.

У 1968–1970 рр. була перевезена церква Св. Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну. Це село потрапляло в зону затоплення Канівського водосховища і унікальна церква, яку у 1845 р. змалював Т. Г. Шевченко, могла бути втрачена. Допомогу у перевезенні Андрушівської церкви надало підприємство спеціспромгосп № 5. Директор підприємства Г. Я. Дуда пригадував: “Була виділена техніка (кран, лісовози) і будівельні конструкції були перевезені на Татарську гору де будували музей під відкритим небом” [2, 374].

За порадою одного із членів Вченої ради Музею, архітектора Г. В. Борисевича, церква Св. Георгія була встановлена на схилі Татарської гори. Збудована у 1768 р. місцевими майстрами однобанна споруда, до якої асиметрично приєднується прибудована у першій половині XIX ст. дзвіниця, є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер 5885-Ко) [7, 4].

Церква в плані хрещата з чотиригранником у центрі та чотирма рукавами, орієнтованими по сторонах світу. Вітвар, бабінець, північний та південний рукави разом із

міжрукавними зрубами утворюють монолітну масу, над якою в центрі стрімко підноситься верх будови (висота 27,5 м). Верх центральної дільниці має два залони сферичної форми. Стрімке піднесення дзвіниці над бабинцем створює враження особливої величчя та динамічності. Добудова дзвіниці не порушила відповідних пропорцій окремих елементів церкви, її стрункості, а надала споруді своєрідної краси та привабливості. Оздоблена церква зовні і в середині стилізованими хрестами-розетами. Церква дубова, зовні шальована, на фундаменті. Підлога дощана на дубових лагах. Нині в приміщенні функціонує експозиція Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ “Переяслав” [3].

У 1973 р. колекцію сакральних пам’яток музею поповнила церква Св. Параскеви із с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну. Якщо більшість сакральних пам’яток музейні працівники самотужки виявили в ході проведення пошукових експедицій, то церква Св. Параскеви потрапила до Музею зусиллями самих мешканців цього населеного пункту. Село часто потерпало від весняних повеней, води Дніпра підтоплювали домівки селян, дворища, вулиці. Вода підступала й до церкви, хоч та й стояла на пагорбі в центрі села. На початку 60-х рр. ХХ ст., коли було заплановано будівництво Канівської ГЕС, щоб зберегти церкву, громада села на чолі з корінним жителем В. Ф. Столяренком звернулася з проханням до М. І. Сікорського про перевезення церкви Св. Параскеви до музею. В 1973 р. реставраційна бригада Музею перевезла і склала церкву на пагорбі переяславського скансена. Під час перенесення і встановлення ніяких технічно-конструктивних змін церква не зазнала. Церква однопрестольна, збудована в 1891 р. за типовим синодальним проектом. Була пофарбована ззовні в сірий колір, а в середині – в білий, дах – зеленого кольору. Весь внутрішній простір храму був розмальований зображенням святих. Храм мав чотирирядний іконостас, по кутах якого стояли фігури Параскеви та Варвари. Розміщувалася церква в центрі села, в оточенні мальовничої природи. На її просторому подвір’ї росли могутні дуби та розлогі верби, що схилялися віттям над врослими в землю дерев’яними хрестами цвинтаря. В 1960 р. церква у В’юнищах була закрита і перетворена на комору для зерна. В такому вигляді вона проіснувала до моменту перевезення її в Музей. Після відновлення церкви в її приміщенні було тимчасово розміщено експозицію Музею світопізнання і мирного освоєння космосу [12, 176].

У 1983 р. до Музею була перевезена Трьохсвятительська церква із с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл., збудована в 1651 р. Церква дубова, триверха, тризрубна, середній зруб довший і ширший за бокові. Верхи мають по два залони. Перший залом переводить простір зрубів в освітлений восьмирік, другий – переводить верх дільниці в глухий ліхтар. Трьохсвятительська церква – пам’ятка архітектури раціонального значення (охоронний номер 52) [9, 4]. В 1995 р. в приміщенні церкви було створено експозицію Музею українського рушника.

У 1986 р. до Музею була перевезена церква Св. Покрови із с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл., збудована у 1774 р. Церква – пам’ятка архітектури національного значення (охоронний номер 946) [10, 4]. Пам’ятка належить до того типу церков, у яких зруби стін усіх дільниць мають однакову висоту. Кожен зруб завершується окремим верхом. Середній зруб ширший і довший за бабинець і вівтар. Центральний зруб і бабинець прямокутної форми, вівтар – п’ятистінний. Зруб зовні шальований вертикально дошками. Кожен із трьох верхів має по два залони. Перші залони полегшують масу зрубів стін, переходять у світловий восьмирік. Другі залони переходять у видовжені глухі ліхтарі. Їх завершують чітко окреслені грушоподібної форми восьмигранні глави з кованими хрестами складного профілю [15, 102]. В приміщенні церкви розташовано експозицію Музею історії Української православної церкви.

Поруч із церквою Св. Покрови в 1971–1973 рр. відтворено двір священика, до якого увійшли: хата кінця ХІХ ст. із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл., яка належала священику Осмоловському Павлу Миколайовичу, і три господарські селянські споруди із с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.: комора, повітка, саж.

Таким чином, поруч із житловими, господарськими, виробничими будівлями, громадськими спорудами своє почесне місце в експозиції наддніпрянського села зайняли сакральні пам’ятки. Частина пам’яток культової архітектури з Лівобережної та Правобережної Наддніпрянщини утворили архітектурний ансамбль церковного двору Покровської церкви, інші – розташовані одноосібно по всій території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Всі вони гармонійно вписалися у навколишній пейзаж і створюють враження живої реальності. В церквах Св. Георгія та Св. Покрови (с. Остріжки) у святкові дні проводяться богослужіння. В трьох церквах за ра-

дзянського періоду створені тематичні музейні експозиції. Слушно виникає питання про науковість і доречність розміщення в культових пам'ятках експозицій, тематично з ними не пов'язаних. На це питання найкраще дав відповідь М. І. Сікорський: “Я беру на себе відповідальність сказати, що Храм уцілів в часи людожерського ідеологічного тиску саме завдяки Музею. Коли б не музей, то Храм був би або зруйнований, або загинув, або перетворився б на руїну...” [11, 107]. І хоч це висловлювання М. І. Сікорського стосувалося Вознесенського собору, розташованого в центрі м. Переяслава-Хмельницького, та насправді його можна застосувати й до інших “чудових перлин” культової архітектури, що їх доводилося рятувати, адаптуючи їхні інтер'єри під музейні експозиції.

Іл. 1. Церква Св. Покрови із с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл.

Іл. 2. Дзвіниця із с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл.

Іл. 3. Церква Св. Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

Іл. 4. Церква Св. Параскеви із с. В'юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

Іл. 5. Трьохсвятительська церква із с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл.

Іл. 6. Церква Св. Покрови із с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл.

Іл. 7. Хата у дворі священика в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл.

Примітки

1. Данилюк А. Сакральна архітектура в скансенах Західної України // Українська культова архітектура у світовому контексті. – К., 2001. – С. 39-46.
2. Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: [колект. монографія, присвяч. 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського] / НІЕЗ “Переяслав”; упоряд. О. М. Жам; збір. матеріал. Н. Г. Ткаченко. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2013.
3. НІЕЗ “Переяслав”. Фонди. Інвентарна група “Пам’ятки архітектури” (“ПА”) № 13 на об’єкт культурної спадщини. Церква Св. Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.
4. НІЕЗ “Переяслав”. Науково-методичний відділ охорони культурної спадщини. Паспорт об’єкта культурної спадщини на церкву Св. Покрови із с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 10.
5. Там само. Паспорт... Дзвіниця із с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 9.
6. Там само. Паспорт... Церковна сторожка із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 10.
7. Там само. Паспорт... Церква Св. Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. – 2008. – С. 14.
8. Там само. Паспорт... Церква Св. Параскеви із с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. – 2008. – С. 14.
9. Там само. Паспорт... Трьохсвятительська церква із с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 12.
10. Там само. Паспорт... Св. Покрови із с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 10.
11. Сікорський М. Моє життя – мої музеї... Збірка матеріалів на пошану пам’яті Героя України М. І. Сікорського / [упоряд. та коментар О. Горбовий; Т. Нагайко, ред. Т. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 2012. – 236 с.
12. Ткаченко Г. П. З історії В’юнищанської церкви та її парафії XVIII–XX століть // PEREYASLAVICA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. – 2007. – Вип. 1 (3). – 207 с.
13. Ткаченко Н. Г. До історії комплектування двору козацької Покровської церкви на території Музею народної архітектури Середньої Наддніпрянщини // Переяславка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. – 2012. – Вип. 6 (8). – С. 253-257.
14. Ткаченко Н. Концептуальні засади створення комплексу двору козацької церкви на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” // Могилянські читання 2006 р. : Зб. наук. пр. – К., 2007. – Ч. II. – С. 319-325.
15. Ткаченко Н. Культові пам’ятки дерев’яної архітектури Переяслав-Хмельницького музею народної архітектури та побуту // Українська культова архітектура у світовому контексті. – К., 2001. – С. 101-104

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97

Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014